

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 11

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyachesloavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Бозаров Шавкат Таджибаевич ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	5
2. Khodjimurotov Sherzod Abdakimovich DEFINITION OF PLAYER’S STATUS AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC VALUE OF FOOTBALL PLAYER EMPLOYMENT CONTRACTS.....	12
3. Шарипов Санжар Собирович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ СОҲАСИДАГИ ҲАМКОРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	19
4. Алланова Азизахон Авазхоновна ДИНИЙ ТАШКИЛОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК.....	27
5. Алтиев Раззок Саидович ЖИНОЯТ ТАРКИБИ СУБЪЕКТИВ ТОМОНИ ЗАРУРИЙ БЕЛГИЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ҚИЛМИШНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	35
6. Ҳамидов Нурмухаммад Ориф ўғли АЙРИМ ТРАНСМИЛЛИЙ УЮШГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ ПРОФИЛАКТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	45
7. Худайкулов Ферузбек Хуррамович САБАБИЙ БОҒЛАНИШ ЖИНОЯТ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ БЕЛГИСИ СИФАТИДА: УНИ АНИҚЛАШДА САБАБИЯТ ЗАНЖИРИ, ШАРТ-ШАРОИТЛАР, МЕЗОН ВА ҚОИДАЛАР.....	52
8. Суннатов Воҳид Тошмуродович ПОРА ОЛИШ-БЕРИШДА ВОСИТАЧИЛИК ҚИЛГАНЛИК УЧУН ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИК БЕЛГИЛАШНИНГ ИЖТИМОИЙ ЗАРУРИЯТИ.....	66
9. Алишаев Собир Турсунбоевич ЖИНОЯТ ИШИНИ СУД МУҲОКАМАСИГА ТАЙЁРЛАШ ТАРТИБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	74
10. Архангельская Екатерина Константиновна О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАНЦЕВ.....	82
11. Ҳайдаров Асқарали Акбаралиевич ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА ПРОКУРАТУРА ТЕРГОВИ.....	90
12. Эгамбердиев Дилшод Алишеревич ЖИНОЯТ ИШЛАРИ БЎЙИЧА ҲУҚУҚИЙ ЁРДАМ - ҚЎШМА ТЕРГОВ ГУРУҲЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ПРИНЦИПЛАР ТАҲЛИЛИ.....	98

12.00.10-МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Эгамбердиев Дилшод Алишерович,
 Тошкент давлат юридик университети
 Халқаро ҳуқуқ ва инсон ҳуқуқлари
 кафедраси катта ўқитувчиси
 E-mail: degamberdiyev1990@gmail.com

**ЖИНОЯТ ИШЛАРИ БЎЙИЧА ҲУҚУҚИЙ ЁРДАМ - ҚЎШМА ТЕРГОВ ГУРУҲЛАРИ
 ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ПРИНЦИПЛАР ТАҲЛИЛИ**

For citation: Egamberdiev Dilshod Alisherovich. LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL CASES - ANALYSIS OF THE PRINCIPLES GOVERNING THE ACTIVITIES OF JOINT INVESTIGATION TEAMS. Journal of Law Research. 2022, 7 vol., issue 11, pp. 98-107

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243503>

АННОТАЦИЯ

XX асрнинг сўнгги чорагида аксарият давлатларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари жиноят ишлари бўйича ўзаро ҳуқуқий ёрдамни амалга ошириш самарадорлигини пасайишига олиб келувчи муаммоларга дуч келди. Яъни жиноят содир этган шахсларнинг чегарадош давлатларга қочиб кетиши, далилларни йўқ қилишниши, давлатларнинг юрисдикция билан боғлиқ чегаранинг мавжудлиги давлатларнинг ҳуқуқий ёрдамни амалга оширишни бирмунча чеклаб қўйди. Натижада, жиноятчиликка қарши курашда халқаро ҳамкорликнинг процессуал шакллари халқаро-ҳуқуқий тартибга солишни янгилаш ва такомиллаштиришни тақозо этди. Ҳуқуқ соҳасида ҳар қандай фаолият, ёки ҳар қандай ҳаракат бевосита ўзига хос хусусиятини ифодалайдиган маълум қонун ва принципларга асосланади. Қўшма тергов гуруҳлари фаолиятини тартибга солувчи принциплар халқаро ҳуқуқнинг умум тан олинган принциплари билан бир қаторда, жиноят ишлари бўйича давлатлараро ҳамкорликка оид принциплар шунингдек, ҳамкорликни тартибга солувчи халқаро шартномалар ва миллий қонунчиликдаги ўзига хос раҳбарий принципларга ҳам асосланади. Мазкур мақолада муаллиф давлатлар ўртасида ҳуқуқий ёрдам сифатида тузиладиган қўшма тергов гуруҳлари фаолиятини тартибга солувчи принципларни илмий таҳлил этиб берди.

Калит сўзлар: тергов, гуруҳ, қўшма, ҳуқуқ, принцип, миллий, халқаро, махфийлик, ўзаролик, суверенитет, locus/forum regit actum.

Эгамбердиев Дилшод Алишерович,
 Старший преподаватель кафедры
 Международного права и прав человека
 Ташкентского государственного юридического университета
 E-mail: degamberdiyev1990@gmail.com

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ - АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВМЕСТНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ГРУПП**АННОТАЦИЯ**

В последней четверти XX века правоохранительные органы большинства государств столкнулись с проблемами, которые привели к снижению эффективности осуществления взаимной правовой помощи по уголовным делам. То есть бегство лиц, совершивших преступления, в приграничные государства, уничтожение улик, наличие границы, связанной с юрисдикцией государств, несколько ограничивало возможность государств оказывать правовую помощь. В результате возникла необходимость обновления и совершенствования международно-правового регулирования процессуальных форм международного сотрудничества в борьбе с преступностью. В области права любая деятельность, или любое действие, основывается на определенных законах и принципах, которые выражают его непосредственный характер. Принципы, регулирующие деятельность совместных следственных групп наряду с общепризнанными принципами международного права принципы, касающиеся межгосударственного сотрудничества по уголовным делам, опираются также на специфические руководящие принципы в международных договорах и национальном законодательстве, регулирующих сотрудничество. В данной статье автор дал научный анализ принципов, регулирующих деятельность совместных следственных групп, создаваемых в качестве правовой помощи между государствами.

Ключевые слова: расследование, группа, совместный, право, принцип, национальный, международный, конфиденциальность, взаимность, суверенитет, *locus/forum regit actum*.

Egamberdiev Dilshod Alisherovich,

Senior Lecturer of the Department of International Law
and Human Rights of Tashkent State University of Law

E-mail: degamberdiyev1990@gmail.com

LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL CASES - ANALYSIS OF THE PRINCIPLES GOVERNING THE ACTIVITIES OF JOINT INVESTIGATION TEAMS**ANNOTATION**

In the last quarter of the XX century, the law enforcement agencies of most States faced problems that led to a decrease in the effectiveness of mutual legal assistance in criminal matters. That is, the flight of persons who committed crimes to border States, the destruction of evidence, the presence of a border associated with the jurisdiction of States somewhat limited the ability of States to provide legal assistance. As a result, there was a need to update and improve the international legal regulation of procedural forms of international cooperation in the fight against crime. In the field of law, any activity, or any action, is based on certain laws and principles that express its immediate nature. The principles governing the activities of joint investigative teams, along with the generally recognized principles of international law, the principles concerning interstate cooperation in criminal matters are also based on specific guidelines in international treaties and national legislation governing cooperation. In this article, the author gave a scientific analysis of the principles governing the activities of joint investigative groups established as legal assistance between states.

Keywords: investigation, group, joint, law, principle, national, international, confidentiality, reciprocity, sovereignty, *locus/forum regit actum*.

Кўшма тергов гуруҳлари фаолияти унинг таркибидаги аъзолар ва гуруҳнинг раҳбари бевосита белгиланган қонун, қоидалар ва принципларга амал қилишга мажбур ҳисобланадилар. Яъни ҳуқуқ соҳасида ҳар қандай фаолият, ёки ҳар қандай ҳаракат бевосита ўзига хос хусусиятини ифодалайдиган маълум қонун ва принципларга асосланади. Қўшма тергов гуруҳлари фаолиятини тартибга солишчи принциплар халқаро ҳуқуқнинг умум тан

олинган принциплари бир қаторда, жиноят ишлари бўйича давлатлараро ҳамкорликка оид принциплар шунингдек, ҳамкорликни тартибга солувчи халқаро шартномалар ва миллий қонунчиликдаги ўзига хос раҳбарий принципларга ҳам асосланади.

Д. Умарханованинг таъкидлашича “жиноят ишлари соҳасидаги халқаро ҳамкорликни ҳуқуқий тартибга солувчи принциплар тизими халқаро ҳуқуқ ва миллий ҳуқуқ тизимининг мажмуаси сифатида кўриш мумкин”[1]. Юридик фанда қўшма тергов гуруҳларини тузиш бўйича ягона тизим ишлаб чиқилмаган, *бунинг сабаби бир томондан тадқиқот предметининг комплекслиги характери билан боғлиқ бўлса, иккинчи томондан ушбу муаммони тартибга солувчи ягона норматив ҳужжатнинг мавжуд эмаслиги билан ҳам белгиланади*[2]. Мазкур соҳадаги принциплар юқорида қайд этиб ўтилганидек бевосита халқаро ҳужжатлар ва миллий қонунчилик нормаларида ва халқаро ҳуқуқшуносларнинг илмий изланишларида мустақамлаб қўйилган.

Қўшма тергов гуруҳлари фаолияти аввало жиноят ишларида давлатлар ўзаро ҳамкорлигининг бир кўриниши сифатида шаклланганлиги учун жиноят ишлари бўйича ўзаро ҳуқуқий ёрдам принциплари ҳам тергов гуруҳлари фаолиятида бевосита принцип вазифасини бажариши мумкин. Хусусан, айнан жиноят ишлари бўйича ҳамкорликни амалга оширишда бевосита БМТ Бош Ассамблеяси томонидан қабул қилинган тавсиялар муҳимдир. Шу мақсадда, 2012 йил 20 декабрда Бош Ассамблеянинг 67/187-сон резолюцияси[3] билан “Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг жинойий одил судлов тизимларида юридик ёрдамдан фойдаланиш бўйича принциплари ва кўрсатмалари” тасдиқланди. Унга кўра, юридик ёрдам олиш ҳуқуқи (1-принцип); давлатнинг мажбуриятлари (2-принцип); жиноят содир этишда гумон қилинаётган ёки айбланаётган шахсларга юридик ёрдам кўрсатиш (3-принцип); жиноят натижасида жабрланганларга ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш (4-принцип); гувоҳларга ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш (5-принцип); камситмаслик ёки дискриминацияга йўл қўймастик (6-принцип); юридик ёрдамни ўз вақтида ва самарали тақдим этиш (7-принцип); ахборот олиш ҳуқуқи (8-принцип); ҳимоя чоралари ва қафолатлар (9-принцип); юридик ёрдам олишда тенглик (10-принцип); юридик маслаҳатчиларнинг мустақиллиги ва ҳимояси (11-принцип); юридик маслаҳатчиларнинг ваколатлари ва жавобгарлиги (12-принцип); ҳамкорлик (13-принцип). Мазкур принциплар жиноят ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам билан боғлиқ қоидаларни ўз ичига қамраб олган.

Шунингдек, қўшма тергов гуруҳи бевосита жиноят процессуал ҳаракатларга боғлиқ бўлганлиги учун жиноят процессуал ҳуқуқининг принциплари қўшма тергов гуруҳларининг фаолият принциплари ҳам ҳисобланади.

Бир қанча ҳуқуқшунос олимлар қўшма тергов гуруҳларининг принципларини куйидагича санаб беришади. Е.П. Гришина қўшма тергов гуруҳлари фаолияти, гуруҳ аъзолари ўртасидаги муносабатларда, процессуал ҳаракатлар тергов ва тезкор ҳаракатларнинг ўзаро таъсирини қонунийлик, ўзаро жавобгарлик, гуруҳга ташкилий раҳбарлик, ваколатлилик (компетентность), айбсизлик презумпцияси, ўзаро ҳурмат, шахснинг ҳуқуқлари ва қонун билан кўриқланадиган манфаатларини тан олиш ва уларга риоя қилиш, мустақиллик принципларга боғлиқ деб таъкидлайди[4].

Ўз навбатида В.Ф. Шербаков куйидаги принципларни қонунийлик, иқтисодий самарадорлик, вазифа ва функцияларни аниқ белгилаш, куч ва воситалардан мақсад ва имкониятларни ҳисобга олган ҳолда комплекс фойдаланиш асосий принциплар сифатида таъкидлайди[5].

Юқоридаги халқаро ҳужжатда белгиланган принциплар ва ҳуқуқшунос олимларнинг билдирган фикрларини кенг қамровли таҳлил этиб бевосита қўшма тергов гуруҳларини фаолиятида бевосита қўлланиладиган принципларни кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Ушбу принциплар, ҳуқуқий нормларга асосланиб, гуруҳ фаолиятида ва гуруҳ таркибида иштирок этувчи томонлар томонидан қатъий амал қилиниши керак, чунки улар амалда юзага келадиган аниқ мақсадга эришиш учун ҳисса қўшувчи восита ҳисобланади.

Мустақиллик принципи. Ушбу принципнинг муҳим аҳамияти бу албатта тергов органи ва терговчининг мустақиллиги ҳисобланади. Хусусан, терговчилар процессда иштирок

этувчи шахслар ва тергов жараёнига нисбатан шахсий ёки профессионал манфаатдор бўлмаслиги керак.

Хуқуқшунос олимларнинг фикрича мазкур принцип процессуал хуқуқнинг асосий принцип ҳисобланади[6]. А.Р.Вартанов мазкур принципни шундай ёритиб беришга ҳаракат қилади унинг фикрига кўра “терговчининг мустақиллиги – бу терговчига қонун билан ваколат берилган барча қарорлар ва ҳаракатларни мустақил равишда қабул қилиш, амалга ошириш имконини берадиган ташкилий-хуқуқий характердаги қоидаларнинг тўпламидир[7]”.

Умумий маънода олиб қараганда “самарали тергов”га эришиш учун фаолият мустақил бўлиши талаб этилади.

Халқаро ҳужжатлар ва миллий қонунчиликка риоя қилиш принципи. Ҳар қандай хуқуқий фаолият тури борки ўз навбатида фаолиятни тартибга солишчи халқаро-хуқуқий ва норматив-хуқуқий ҳужжатларга бўйсунди. Мазкур ҳужжатлар бу фаолиятнинг ваколатлари ва функцияларини белгилаб беришда муҳим аҳамият касб этади. Қўшма тергов гуруҳлари тузилганидан сўнг фаолият олиб бораётган давлат суверенитетини ҳурмат қилишга мажбур ҳисобланади (кейинги принцип). Шу нуқтаи назарда олиб қаралганда тергов гуруҳининг асосий фаолияти қайси ҳамкор давлат ҳудудида амалга оширилса гуруҳ аъзолари аввало халқаро хуқуқ нормаларига ва айнан мазкур давлатнинг қонуналари риоя қилишга мажбурдирлар. 2000 йилда қабул қилинган “Европа Иттифоқида аъзо давлатлар ўртасида жинорий ишлар бўйича ўзаро ёрдам тўғрисида”ги Европа конвенцияси 13-моддасининг 3-қисмига кўра, “а) гуруҳ раҳбари гуруҳ фаолият юритаётган аъзо давлатнинг тергов билан шуғулланувчи ваколатли органининг вакили бўлиши керак. Гуруҳ раҳбари ўз ваколатлари доирасида миллий қонунчиликка мувофиқ ҳаракат қилади; б) гуруҳ ўз фаолиятини, фаолият юритаётган аъзо давлат қонунларига мувофиқ амалга оширади.” деб белгилаб қўйилганлигини кўришимиз мумкин. Мазкур халқаро ҳужжат бевосита минтақавий ташкилот аъзолари манфаатларини ҳимоя қилсада, лекин умумий маънода давлат юрисдикцияси ва суверенитети доирасида миллий қонунларга амал қилишини белгилаб берган.

Мазкур принцип Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилигида қонунийлик деб номланиб, ўз навбатида процессуал ҳаракатларни амалга оширишда қонун нормаларига бўйсунини белгилаб берган. Жиноят процессуал кодекси[8] 11-моддасида “Судья, прокурор, терговчи, суриштирувчи, ҳимоячи, шунингдек жиноят ишини юритишда иштирок этувчи барча шахслар Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, ушбу Кодекс ва Ўзбекистон Республикасининг бошқа қонун ҳужжатларига аниқ риоя этишлари ва уларнинг талабларини бажаришлари шарт.” эканлиги, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги[9] Қонунининг 6-моддасида “Тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар ҳамда уларнинг ходимлари Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, ушбу Қонун ва бошқа қонунчилик ҳужжатлари талабларига аниқ риоя қилиши ва уларни бажариши шарт.” деб мустаҳкамлаб қўйилганлигини кўришимиз мумкин.

Махфийлик принципи. Гуруҳ ўз фаолиятини амалга ошириш вақтида берилган аризалар ва шикоятчиларнинг, шунингдек, гувоҳларининг шахси, тергов маълумотларининг махфийлиги сақланиши муҳим ҳисобланади.

Давлатларнинг халқаро ҳамкорлиги принципи. Жиноятчиликка қарши кураш хусусан, трансмиллий жиноятларга қарши курашда давлатлар ҳамкорлиги муҳим процессуал жараён ҳисобланади. Қўшма тергов гуруҳларининг фаолиятини тартибга солишда ҳам хуамкорликнинг ўрни бекиёсдир. Чунки давлатлар қўшма тергов гуруҳлар фаолиятини тартибга солишда ўзаро келишув орқали (бунда, миллий қонунчилик нормаларининг қўлланилиши, гуруҳ таркибини белгилаш, тергов ҳаракатларнинг амалга оширилиши каби бир қанча ҳаракатлар) амалга оширилиши халқаро хуқуқнинг тан олинган принциплари ва қоидаларига мос тушиши билан характерлидир.

Мазкур принципни тўлиқ ёритиб беришда айрим хуқуқшунос олимлар бевосита принципнинг ўзи бир неча принцип ва қоидаларни қамраб олганлигига урғу беради. Масалан, О.И.Бастрикананин[10] таъкидлашича давлатларнинг халқаро ҳамкорлиги ўз навбатида

махсус принципларни ҳам қамраб олади. Яъни сиёсий мигрантларни экстрадиция қилмаслик, жазонинг муқаррарлиги, инсонпарварлик ва фуқароларни ҳимоя қилиш каби принциплар.

Ўзаролик принципи. Мазкур принцип икки томонлама, кўп томонлама халқаро шартномаларда, аҳдлашувчи давлатларнинг миллий қонунчилик нормалари билан бир қаторда давлатларнинг ўзаро муносабатларини тартибга солишда кенг қўлланилади. Ушбу принцип қоидалари, халқаро ҳуқуқнинг шу кунгача ҳеч қандай ўзгаришсиз етиб келган биринчи принципларидан биридир.

Унинг пайдо бўлиши “сиз инсонлар сизга қандай муносабатда бўлишни истасангиз, сиз ҳам уларга шундай қиласиз” ёки “сен менга – мен сизга” каби “ахлоқнинг олтин қоидаси” билан боғлиқ кўплаб қадимий фалсафий ва диний таълимотлар асосига боғлиқ ҳисобланади[11]. Замонавий дунёда ўзаролик принципи нафақат давлатлар ўртасидаги муносабатларнинг асосига, балки халқаро ташкилотлар, давлатлар ҳукуматларининг, давлат ташкилотларининг ва юридик шахслар даражасида пайдо бўладиган дипломатик бўлмаган ҳамкорлик механизмларининг асосига айланиб бормокда.

С.П.Шербанинг таъкидлашича ўзаролик принципи халқаро ҳамкорликнинг энг муҳим ҳуқуқий, сиёсий ва дипломатик принципи бўлиб, жиноят ишлари бўйича ҳуқуқий ёрдам соҳасидаги давлатлар ваколатли органларининг ўзаро ҳамкорлигининг умумий ва махсус қоидалари ва тартиблари мажмуини ўз ичига олади[12]. Муаллиф ўзаролик принципнинг моҳиятини ёритиб беришга ҳаракат қилиб бевосита мазкур принцип, ҳам тамойил ҳам одат нормаси эканлигига алоҳида эътибор қаратган. Бу эса ҳамкорлик қилувчи давлатлар учун юридик кучга эга бўлиб, томонларнинг шартнома шартларини белгилаб беришини таъкидлайди.

Ўзаролик принципи Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал қонунчилигида шу тартибда қўлланилади. Яъни жиноят процессуал қонунчилиги 592-моддасига биноан “Ушбу Кодексда назарда тутилган процессуал ҳаракатларни хорижий давлат ҳудудида бажариш зарур бўлганда суд, прокурор, терговчи, суриштирувчи мазкур ҳаракатлар Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларига мувофиқ ёки ўзаролик принципи асосида хорижий давлатнинг ваколатли органи томонидан бажарилиши тўғрисида сўров киритади”[13]. Кўшма тергов гуруҳлари фаолиятини тартибга солишда ўзаролик принципи қоидаларини қўллаш бевосита давлатлар ўртасидаги ҳуқуқий ёрдам борасидаги ҳамкорликни янада ривожлантириши билан эътиборга лойиқдир.

Юрисдикция ва давлат суверенитетини ўзаро ҳурмат қилиш принципи. Унга кўра, кўшма тергов гуруҳлари ўз фаолиятини амалга ошириш жараёнида бевосита ҳамкор давлатларнинг юрисдикцияси ва суверенитетини ҳурмат қилишлари мажбур ҳисобланади. Мазкур мажбурият давлатларнинг миллий қонунчилигида тўғридан-тўғри ўз аксини топмаган, лекин бевосита халқаро ҳужжатларда аниқ белгилаб берилган. Масалан, 2000 йил 15 ноябрдаги БМТ Бош Ассамблеясининг 55/25 резолюцияси билан қабул қилинган Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг “Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши” Конвенцияси[14] 19-моддасида “меzbон давлат ҳудудида бундай тергов ўтказиладиган иштирокчи-давлат суверенитети тўлиқ ҳурмат қилинишини таъминлаши керак” деб белгилаб қўйилганлигини кўришимиз мумкин. Бундан ташқари 2003 йил 31 октябрда БМТ Бош Ассамблеясининг 58/4-сон Резолюцияси[15] билан қабул қилинган БМТнинг “Коррупцияга қарши” Конвенцияси 49-моддасига кўра “...Тегишли иштирокчи-давлатлар, ҳудудида бундай тергов ўтказиладиган иштирокчи-давлат суверенитети тўлиқ ҳурмат қилишни таъминлайди.” деб қатъий белгиланди. Шунингдек мазкур юқоридаги халқаро ҳужжатлар билан давлатлар ўртасида ҳамкорликни амалга ошириш жараёнида юрисдикцини ҳурмат қилиш қоидаси алоҳида моддалар билан белгиланди.

Locus/forum regit actum икки томонлама принципи – ўзида юридик ёрдам кўрсатиш жараёнида қўлланилиши керак бўлган қоидаларни тавсифлайди. Агар белгиланган тартибга кўра қоидалар locus regit actum орқали тартибга солинса, сўралган (ижро этувчи) давлатнинг процессуал қоидалари (lex loci) қўлланилади; forum regit actum қоидаси эса бевосита талаб қилувчи давлатнинг процессуал қоидаларини (lex fori) қўллашни талаб қилади.

Locus regit actum принципи суверенитет концепциясига асосланади – юқорида айтиб ўтилганидек, жиноят процессида хорижий давлат қонунларни қабул қилмасликдир. Мазкур принцип далилларни тўплашда иш юритиш бевосита жиноят содир этилган жойнинг қонунчилигига мувофиқ амалга оширилишини талаб этади ва бу ҳуқуқий ёрдам контекстида қараладиган бўлса давлат сўралаётган яъни ҳуқуқий ёрдам сўралаётган давлат ҳисобланади.

Ҳуқуқий ёрдам этиб сўралган ёрдам сўраланаётган давлатнинг процессуал қоидалари орқали аниқланади ва мазкур миллий процессуал қоидалар натижасида олинган далиллар сўраётган давлатга ёбоилади. Бироқ баъзида бу унчалик мақбул деб топилмайди, чунки ҳар қандай процессуал ҳаракатлар ёки қоидалар ўзининг ҳуқуқий доираси (юрисдикцияси)да қонуний адолатли бўлиши мумкин, шу билан бирга бошқа юрисдикцияда мақбул қоида сифатида топилмаслиги ҳам мумкин[16].

Forum regit actum принципи ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш жаранида талаб қиливчи давлат қонунчилигини қўллашни талаб қилади, яъни талаб қилувчи давлат ижро этувчи давлат томонидан қўлланилиши керак бўлган нормалар ва тартибларни белгилаб беради. Ҳуқуқий ёрдам кўрсатишда чет эл давлатининг процессуал нормаларини қўллаш тўпланган далилларни муваффақиятли қабул қилиниши ва сўралган давлатнинг жиноий процессида қўлланилишини таъминлашга қаратилганлиги билан эътиборлидир. Далилларни тўплашнинг халқаро даражада мақбуллиги, айниқса уюшган жиноятчиликка қарши курашни ҳисобга олган ҳолда тобора муҳим аҳамият касб этиб бормоқда. Шунга қарамай Кусак *forum regit actum* принципининг би қанча асосий камчиликларини санаб берди[17].

- a) *forum regit actum* принципига мувофиқ тўпланган далиллар мақбуллигини тан олиш мажбурийлигини аниқлатмайди;
- b) бу принципни ҳамкорлар томонидан қабул қилишлик даражаси чекланган ва у фақат бирма-бир муносабатларда қўлланилиши мумкин;
- c) далилларни тўплаш усуллариининг қонунийлиги нуктаи назардан аниқ қоидалар шакллантирилмаган;
- d) *forum regit actum* принципи фақат тўпланган далиллар учун қўлланилади, яъни олдиндан аниқланган ва мавжуд бўлган далиллар учун тадбиқ этилмайди.

Жиноят ишлари бўйича ҳуқуқий ёрдамни амалга оширишда чет давлатнинг қоидаларини тўғри қўллаш ниҳоятда қийинчилик туғдиради. Назарий жиҳатдан бу каби қийинчиликларни махсус йўриқномалар, тушунтиришлар, икки томонлама тренинглари ташкил этиш ва яна бошқа шу каби инновацион интеграция воситаларидан фойдаланиб бартараф этиш мумкин. Аммо ҳуқуқий ёрдамда интеграция жараёнларининг турли даражада ривожланиши ўзаро ишонч, ўзаро тан олиш ва ўзаролик принципларининг пайдо бўлиши, давлатлар ҳамкорликни амалга оширишда *locus regit actum* принципи қоидалари амал қилишни мақбул кўришганидан далолат беради. Умуман олганда қўшма тергов гуруҳлари фаолиятида *forum regit actum* қоидаларини қўллаш давлат суверенитети ва юрисдикциясига нисбатан ҳурматсизликни ифолайди.

Nullum crimen, nulla poena sine lege принципи. Қонунийлик принципи сифатида танилган принцип бўлиб, “Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисида”ги[18] халқаро Пактнинг 15-моддасида мустаҳкамланган. Унга кўра ҳеч ким содир этилган вақтда миллий қонунчилик ва халқаро ҳуқуққа мувофиқ жиноий ҳаракат ёки ҳаракатсизлиги ҳуқуқбузарлик деб ҳисобланмаса, жиноят содир этганликда айбдор деб топилмайди. Демак, ҳар қандай жиноятнинг мавжудлиги муайян қилмишнинг жиноят эканлигини белгиловчи қонун ҳужжатларининг мавжудлигига боғлиқдир. Бундай жиноятлар учун жазо белгилаш, у содир этилган пайтда амалдаги қонун ҳужжатларида содир этилган жиноят учун мумкин бўлган жазо чораларини белгилаш назар тутиш кераклиги билдиради. Ушбу принципнинг мақсади қонунчиликнинг аниқлиги ва башорат қилиш функциясини таъминлаш ҳисобланади. Қўшма тергов гуруҳлари доирасида бу принципнинг қўлланилиши давлатлар ўртасидаги ҳамкорлик шартномасида жиноятнинг тури кўрсатилиши билан эътиборга лойиқдир. Чунки давлатлар ўртасида тузилган тергов гуруҳи икки давлат жиноят қонунчилигида назарда тутилган қилмишлар бўйича фаолитини амалга оширади.

“Олтин вақт” пинципи, тажрибали тергов ходимлари “Олтин вақт” атамсидан жуда кўп фойдаланади. Бу шуни англатадики, терговда тез ва самарали ҳаракатларни амалга ошириш керак акс ҳолда тергов учун муҳим бўлган материаллар ва далиллар йўқ бўлиш хавфини олдини олиш керак деб принципнинг моҳиятини очиб беради. Қўшма тергов гуруҳлари фаолиятида ҳамкорликни тез амалга ошириш ва гуруҳ ўз фаолиятини самарали амалга оширишни тезда бошлаши гувоҳлардан жиноят тўғрисида кўрсататмаларни тўлиқ олиш, кузатув камераларидаги ёзувларни ўчиб кетишидан олдин тўплаш ҳаттоки зарур бўлса суд-тиббий экспертиза фаолиятини амалга ошириш учун турли маълумотларни олиш каби бир қанча муҳим процессуал ҳаракатларни амалга ошириш мумкин.

Тергов ҳаракатларини режалаштириш ва тезкор-қидирув тадбирларини мувофиқлаштириш принципи. Мазкур принцип тергов жараёнинг барча босқичини қамраб олувчи қоидаларни ўз ичига олади ва гуруҳ раҳбари томонидан амалга оширилади. БУ тамойил қўшма тергов гуруҳи ишини тартибсиз эмас балки маълум бир тарзда тартибли ва кетма-кетликда олиб бориш зарурлигини кўрсатади.

Ўз вақтида ва пухта ишлаб чиқилган режа қуйидаги имкониятларни тақдим этади: тергов қилишнинг асосий йўналишларини ишлаб чиқиш; тергов ҳаракатлари ва тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириш механизмлари ва кетма-кетлигини аниқлаш; режалаштирилган тергов ҳаракатлари ва тезкор-қидирув тадбирларини тегишли ҳужжатлар билан таъминлаш; муаян ҳажмдаги тезкор-қидирув ишларини бажариш учун зарур кучлар, воситалар ва вақтлардан самарали фойдаланиш.

Режалаштиришнинг яна бир ўзига хос хусусияти шундан иборатки, жиноят иши бўйича тергов бошланишидан ёки дастлабки босқичнинг охирида ҳам терговчи иш ҳажмидан, ҳаттоки, мазмунидан ҳам аниқ маълумотларга эга бўлмайди. Айнан мазкур вазиятдан келиб чиқиб терговнинг сифати ва муддати бевосита терговчи ўз ишини қандай режалаштириш ва ташкил этишига боғлиқ ҳисобланади[19]. Умумий маънода олиб қараганда тергов фаолиятини ташкил этишнинг элементларидан бири бўлган режалаштириш тергов ва бошқа ҳаракатларнинг самарадорлигини таъминлайди.

Қўшма тергов гуруҳида тергов гуруҳи раҳбарининг етакчилик роли принципи. Бу принцип қўшма тергов гуруҳи раҳбари процессуал ва бошқарув ваколатларнинг катта ҳажмига эга бўлиши шунингдек, гуруҳни оқилона бошқариш, ваколатлардан тўғри фойдаланиш кераклигини англатади. Бундай ваколат ва бошқаруving берилиши биринчидан, жиноят ишини қабул қилиб, содир этилган жиноятни гуруҳ томонидан адолатли тергов қилишга тўлиқ жавобгар ҳисобланади. Иккинчидан, тергов олиб борилаётган жиноят иши бўйича тергов ҳаракатлари ва суриштирув ҳаракатларини амалга ошириш бўйича брача қарорларни мустақил қабул қилади.

Гуруҳ аъзоларининг белгиланган вазифалар бўйича шахсий жавобгарлик принципи. Ушбу принцип ўзида тергов гуруҳи аъзоларининг белгиланган вазифаларини тўлиқ ва виждонан бажариш қоидаларини ўзида мужассам этган ҳисобланади. Гуруҳ аъзоларининг мазкур принципга риоя этиши белгиланган вазифаларни бажаришдан қочишга ва ўз вазифаларини гуруҳнинг бошқа аъзоларига бириктиришга тўсқинлик қилади.

Қўшма тергов гуруҳини ўз вақтида тузиш принципи. Қўшма тергов гуруҳининг фаолияти ҳар томонлама унинг келишув асосида тузилган вақтига боғлиқ ҳисобланади. Агар гуруҳ фаолияти зарур бўлган вақтдан кечроқ ташкил этилган бўлса, бу ўз навбатида келажакда жиноятни тергов қилиш, уни содир этган шахсларнинг айбини исботлаш ва адолатли жазо тайинлаш анча қийинчилик туғдиради. Гуруҳ фаолиятини ўз вақтида ташкил этиш натижасида содир этилган жиноят келишувга эришган давлатлар манфаатларини ҳимоя қилишнинг зарур шарт-шароит яратиш имконинг беради[20].

Юқоридаги таҳлиллардан маълумки қўшма тергов гуруҳлари иш фаолияти икки ёки бир неча давлатларнинг ҳамкорлиги доирасида, келишув тузган давлатнинг ҳудудида жамоавий тартибда амалга оширилади. Тергов гуруҳи фақат қонуний сўров юборилгандан сўнг тузилади. Давлатлар ўртасида тузилган шартнома қўшма тергов тузишдан мақсад, муддат ва тергов гуруҳида фаолият юритадиган гуруҳ аъзолари таркиби ҳақида маълумотларни ўзида

акс эттиради. Шартнома шартлари келишиб олингандан сўнг ва шартнома кучга киргандан сўнг процессуал сўровлар юбориш чекланади. Бу эса тергов гуруҳининг фаолиятига нисбатан катта афзаллик тақдим этади.

Бошқа томондан ваколатли органлар бевосита терговнинг бориши ва суд жараёни тўғрисида хабардор бўлиб туриш имконини беради, бу бир вақтнинг ўзида юрисдикция ва *ne bis in idem* билан боғлиқ муаммоларни олдини олишга хизмат қилади.

Шунингдек, кўшма тергов гуруҳлари фаолиятини тартибга солувчи принциплар ўзига хос хусусиятлардан келиб чиқиб шакллантирилади. Жумладан:

- 1) Комплекс ҳаракатерга эга эканлиги, яъни ҳамкорликни амалга оширишда халқаро ҳуқуқ нормалари ва миллий қонунчилик нормаларининг бир тизимда ишлашини кузатишимиз мумкин;
- 2) Жиноятчиликка қарши курашда ва жиноят содир этган шахсларга нисбатан адолатли жазо тайинлашда инсон ҳуқуқлари ҳурмат қилиш ва қадрлаш.
- 3) Кўшма тергов гуруҳлари фаолиятини ҳам халқаро, ҳам миллий қонунчилик билан тартибга солиниши;

Юқоридаги хусусиятлардан келиб чиқиб фаолиятни тартибга солувчи принципларни қуйидаги тартибда таснифлаш мумкин:

1. Умум назарий принциплар, мустақиллик принципи, махфийлик принципи, халқаро ҳужжатлар ва миллий қонунчиликка риоя қилиш принципи, Ўзаролик принципи.
2. Халқаро ҳуқуқнинг умум тан олинган принципларига боғлиқ принциплар, давлатларнинг халқаро ҳамкорлиги принцип, юрисдикция ва давлат суверенитетини ўзаро ҳурмат қилиш принципи.
3. Махсус принциплар, *locus/forum regit actum* икки томонлама принципи, *nullum crimen, nulla poena sine lege* принципи. “Олтин вақт” пинципи, тергов ҳаракатларини режалаштириш ва тезкор-қидирув тадбирларини мувофиқлаштириш принципи, кўшма тергов гуруҳида тергов гуруҳи раҳбарининг етакчилик роли принципи, гуруҳ аъзоларининг белгиланган вазифалар бўйича шахсий жавобгарлик принципи, кўшма тергов гуруҳини ўз вақтида тузиш принципи.

Иқтибослар/Сноска/References:

1. Умарханова Дилдора Шарипхановна. Жиноят ишлари бўйича халқаро ҳамкорлик механизмини такомиллаштириш масалалари. Монография / Масъул муҳаррир: ю.ф.д., профессор, Б.И.Исмаилов. – Тошкент: ТДЮУ, 2020. – Б.38. (Umarkhanova Dildora Sharipkhanovna. Issues of improving the mechanism of international cooperation in criminal matters. Monograph - Tashkent: TSUL, 2020. – P.38)
2. Ўша ерда Б.39. (Ibid P.39.)
3. Принципы и руководящие положения Организации Объединенных Наций, касающиеся доступа к юридической помощи в системах уголовного правосудия (резолюция 67/187 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 2012 г.) <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/489/84/PDF/N1248984.pdf?OpenElement> (United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems (General Assembly resolution 67/187 of 20 December 2012) <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/489/84/PDF/N1248984.pdf?OpenElement>)
4. Гришина Е.П. Коммуникативное взаимодействие следователей и лиц, обладающих специальными познаниями, в ходе производства по уголовным делам // Российский следователь. 2011. № 4. С. 35. (Grishina E.P. Communicative interaction of investigators and persons with special knowledge in the course of criminal proceedings // Russian investigator. 2011. No. 4. p. 35.)
5. Марданов Альберт Наилевич. Взаимодействие следователя и оперативных подразделений в процессе расследования взяточничества при наличии посредника. Дисс. ... канд. юрид. наук. - Санкт-Петербург, 2018. – 82с. (Albert Nailevich Mardanov.

- Interaction of the investigator and operational units in the process of investigation of bribery in the presence of an intermediary. Diss. ... cand. jurid. sciences'. - St. Petersburg, 2018. – 82s.)
6. Кибардин Денис Олегович. "ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА НЕЗАВИСИМОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ" Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право», vol. 32, no. 1, 2022, p. 143. (Kibardin Denis Olegovich. "PROBLEMS OF IMPLEMENTING THE PRINCIPLE OF INVESTIGATOR INDEPENDENCE" Bulletin of Udmurt University. Economics and Law Series, vol. 32, No. 1, 2022, p. 143.)
 7. Вартанов, Арутюн Рафикович. Проблемы процессуальной самостоятельности следователя по УПК РФ: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.09.- Краснодар, 2012.- с. 73. (Vartanov, Harutyun Rafikovich. Problems of procedural independence of the investigator under the Criminal Procedure Code of the Russian Federation: dissertation ... Candidate of Legal Sciences: 12.00.09.- Krasnodar, 2012.- p. 73.)
 8. Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодекси // <https://lex.uz/docs/111460> (Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan // <https://lex.uz/docs/111460>)
 9. 2012 йил 25 декабрдаги Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги ЎРҚ – 344-сон Қонуни // <https://lex.uz/docs/2107763> (The Law of the Republic of Uzbekistan dated December 25, 2012 No. URK-344 “On operational investigative activities” // <https://lex.uz/docs/2107763>)
 10. П.С. Налбандян Принципы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Вестник ЮУрГУ, № 20, Серия «Право», выпуск 30, 2012. С. 53. (P.S. Nalbandian Principles of international cooperation in the field of criminal justice. Bulletin of SUSU, No. 20, Series "Law", issue 30, 2012. p. 53.)
 11. Нестерова А.В. — Принцип взаимности в международном сотрудничестве по делам об административных правонарушениях // NB: Административное право и практика администрирования. – 2021. – № 1. – С. 48-58. DOI: 10.7256/2306-9945.2021.1.35465 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=35465 (Nesterova A.V. — The principle of reciprocity in international cooperation in cases of administrative offenses // NB: Administrative law and practice of administration. – 2021. – No. 1. – pp. 48-58. DOI: 10.7256/2306-9945.2021.1.35465 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=35465)
 12. Щерба С.П. Международное сотрудничество России в сфере выдачи лиц для уголовного преследования на основе принципа взаимности // Международное уголовное право и международная юстиция. 2016. № 4. С. 3-8. (Shcherba S.P. International cooperation of Russia in the field of extradition of persons for criminal prosecution on the basis of the principle of reciprocity // International criminal law and international justice. 2016. No. 4. pp. 3-8.)
 13. Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодекси // <https://lex.uz/docs/111460> (Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan // <https://lex.uz/docs/111460>)
 14. <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCbook-r.pdf>
 15. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml
 16. Jurabek Rasulov. (2022). INTERNATIONAL LABOR MIGRATION: ANALYSIS OF INTERNATIONAL UNIVERSAL AND REGIONAL TREATIES. The American Journal of Political Science Law and Criminology, 4(08), 84–89. <https://doi.org/10.37547/tajpslc/Volume04Issue08-13>
 17. Karsai, Krisztina, Locus/Forum Regit Actum - a Dual Principle in Transnational Criminal Matters (2019). Hungarian Journal of Legal Studies 60, No 2, P.163. DOI: 10.1556/2052.2019.00010, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3763349>
 18. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
 19. Марданов Альберт Наилевич. Взаимодействие следователя и оперативных подразделений в процессе расследования взяточничества при наличии посредника. Дисс. ... канд. юрид. наук. - Санкт-Петербург, 2018. – С. 86. (Albert Nailevich Mardanov. ... cand. jurid. наук. - Санкт-Петербург, 2018. – С. 86.)

- Interaction of the investigator and operational units in the process of investigation of bribery in the presence of an intermediary. Diss. ... cand. jurid. sciences'. - St. Petersburg, 2018. – p. 86.)
20. Дилшод Эгамбердиев (2020). МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМИ СЛЕДСТВЕННЫМИ ГРУППАМИ. Review of law sciences, (3), 95-99. doi: 10.24412/2181-1148-2020-3-95-99 (Dilshod Egamberdiev (2020). INTERNATIONAL EXPERIENCE IN REGULATING AND ORGANIZING INVESTIGATIONS BY INTERNATIONAL INVESTIGATIVE TEAMS. Review of law sciences, (3), 95-99. doi: 10.24412/2181-1148-2020-3-95-99)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000